

REGENERACIÓN DE LOS PINSAPARES BÉTICOS. ANÁLISIS DE TENDENCIA INTERANUAL Y ESTACIONAL DEL NDVI

Regeneration dynamics of the Baetic Spanish fir forests. Inter-annual and seasonal trends analysis of NDVI

Oliver Gutiérrez-Hernández^{1*}, Rafael Cámara Artigas², Luis V. García³

¹ Departamento de Geografía. Universidad de Málaga.

² Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla.

³ Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Identificador ORCID de los autores y e-mail:

Oliver Gutiérrez-Hernández: <http://orcid.org/0000-0003-2580-5465>. e-mail: olivergh@uma.es

Rafael Cámara Artigas: <http://orcid.org/0000-0003-1046-3749>. e-mail: rcamara@us.es

Luis V. García: <http://orcid.org/0000-0002-5514-2941>. e-mail: ventura@cica.es

*Autor de contacto.

Recibido: 02-01-2018. **Aceptado:** 05-02-2018. **Fecha de publicación on-line:** 16/03/2018

Citation / Cómo citar este artículo: Gutiérrez-Hernández, O., Cámara Artigas, R., García, L.V. (2018). Regeneración de los pinsapares béticos. Análisis de tendencia interanual y estacional del NDVI. *Pirineos*, 173, e035. <https://doi.org/10.3989/pirineos.2018.173002>

RESUMEN: El pinsapo es una reliquia botánica del Terciario que persiste en un singular ecosistema de montaña. Es una especie endémica e insólita en el paisaje andaluz, por lo que se halla muy protegida y es objeto de una estrategia de conservación activa que pretende mitigar los efectos negativos del cambio global. En este artículo utilizamos 180 imágenes del sensor MODIS para desarrollar un análisis interanual y de tendencia estacional del NDVI promedio mensual, desde 2002 hasta 2016, de las superficies cubiertas por pinsapos. De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha producido un incremento generalizado del NDVI en las masas forestales con presencia del pinsapo. La tendencia fue significativa en casi todos los tipos de formaciones y grados de cobertura. Esto sugiere una regeneración de los pinsapares en el marco de la estrategia de conservación activa. Sin embargo, detectamos un adelanto del *Green up*, hecho que podría estar relacionado con el calentamiento global.

PALABRAS CLAVE: Análisis de tendencia estacional; Mann-Kendall; MODIS; fenología; *Abies pinsapo*.

ABSTRACT: The Spanish fir is a botanical relic of the Tertiary that persists in a singular mountain ecosystem. This fir is an endemic species that is unusual in the Andalusian landscape, so it is strongly protected with a pro-active conservation management that seeks to mitigate the negative effects of global change. In this paper, we analysed the Spanish fir forests based on time series analysis of 15 years of MODIS images. First, we generated a monthly frequency series of 180 images, from January 2002 to December 2016, and then we applied an interannual and seasonal trend analysis by using monthly average of NDVI. The results showed positive trends of NDVI in the Spanish fir forests. The trend was significant in almost all types of tree cover density and forest types of Spanish fir. This suggests that the current pro-active conservation management program favours the regeneration of these forests. However, we found an earlier start of Green up, that could be related to global warming.

KEY WORDS: Seasonal trend analysis (STA); Mann-Kendall; MODIS; phenology; *Abies pinsapo*.

- Climate extremes and predicted warming threaten Mediterranean Holocene firs forests refugia. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(47): E10142-E10150. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708109114>
- Sánchez-Salguero, R., Ortiz, C., Covelo, F., Ochoa, V., García-Ruiz, R., Seco, J. I. & Linares, J. C., 2015. Regulation of water use in the southernmost European fir (*Abies pinsapo* Boiss.): Drought Avoidance Matters. *Forests*, 6(6): 2241–2260. <https://doi.org/10.3390/f6062241>
- Sancho-Knapik, D., Peguero-Pina, J. J., Flexas, J., Herbette, S., Cochard, H., Niinemets, U. & Gil-Pelegrín, E., 2014. Coping with low light under high atmospheric dryness: Shade acclimation in a mediterranean conifer (*Abies pinsapo* Boiss.). *Tree Physiology*, 34(12): 1321–1333. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpu095>
- Valladares, F., 2009. 9520 Abetales de *Abies pinsapo* Boiss. En: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Eds.) *Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España*. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Madrid.
- Wang, X., Piao, S., Xu, X., Ciais, P., Macbean, N., Myneni, R. B., & Li, L., 2015. Has the advancing onset of spring vegetation green-up slowed down or changed abruptly over the last three decades? *Global Ecology and Biogeography*, 24(6): 621–631. <https://doi.org/10.1111/geb.12289>
- Westerling, A. L., Hidalgo, H. G., Cayan, D. R. & Swetnam, T. W., 2006. Warming and earlier spring increase Western U.S. forest wildfire activity. *Science*, 313(5789): 940–943. <https://doi.org/10.1126/science.1128834>
- White, M. A., de Beurs, K. M., Didan, K., Inouye, D. W., Richardson, A. D., Jensen, O. P. & Lauenroth, W. K., 2009. Intercomparison, interpretation, and assessment of spring phenology in North America estimated from remote sensing for 1982–2006. *Global Change Biology*, 15(10): 2335–2359. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.01910.x>
- Zhang, K., Kimball, J. S., Mu, Q., Jones, L. A., Goetz, S. J., & Running, S. W., 2009. Satellite based analysis of northern ET trends and associated changes in the regional water balance from 1983 to 2005. *Journal of Hydrology*, 379(1–2): 92–110. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.09.047>
- Zhang, X., Friedl, M. A., Schaaf, C. B., Strahler, A. H., Hodges, J. C. F., Gao, F. & Huete, A., 2003. Monitoring vegetation phenology using MODIS. *Remote Sensing of Environment*, 84(3): 471–475. [https://doi.org/10.1016/S0034-4257\(02\)00135-9](https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00135-9)
- Zhang, X., Friedl, M., Tan, B., Goldberg, M., & Yu, Y., 2012. Long-Term Detection of Global Vegetation Phenology from Satellite Instruments. En: Zhang, X. (coord.), *Phenology and Climate Change*, 297–320 pp. <https://doi.org/10.5772/39197>